

ZAMONAVIY TALABA-YOSHLARNING MADANIY, MA’NAVIY-AXLOQIY ASOSLARINI SHAKLLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA IJTIMOIIY TARMOQLARNING ROLI

Xudoyberdiyeva Sevara Bohodir qizi¹, Normatova Odinoxon Akmal qizi²

¹ISFT instituti Psixologiya va pedagogika kafedrasida o‘qituvchisi;

²24-PS-01

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17712947>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy talaba-yoshlarning madaniy, ma’naviy-axloqiy asoslarini shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari va ijtimoiy tarmoqlarning roli tahlil qilinadi. Yoshlarning axloqiy va madaniy qadriyatlarini ko‘p jihatdan ijtimoiy muhit, ta’lim jarayoni va internet orqali tarqatiladigan ma’lumotlar bilan belgilanadi. Ijtimoiy tarmoqlar talaba-yoshlar orasida bilim olish, madaniy tajriba orttirish va axloqiy normalarni shakllantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, noto‘g‘ri kontent yoki salbiy axborot yoshlarning ongiga ta’sir qilishi mumkinligi ta’kidlanadi, shuning uchun ota-ona va ta’lim muassasalarining tarbiyaviy roli katta ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Talaba-yoshlar, madaniy va axloqiy qadriyatlar, ma’naviy-axloqiy rivojlanish Ijtimoiy tarmoqlar va internet, tarbiya va ta’lim muhitining roli, axborot va kommunikatsiya, jamiyatdagi ta’sir.

Аннотация: В данной статье будут проанализированы особенности формирования культурных, духовно-нравственных основ современной студенческой молодежи и роль социальных сетей. Моральные и культурные ценности молодежи во многом определяются социальной средой, образовательным процессом и информацией, распространяемой через интернет. Социальные сети служат важным инструментом в получении знаний, приобретении культурного опыта и формировании этических норм среди студентов и молодежи. В то же время подчеркивается, что неправильный контент или негативная информация могут повлиять на умы молодых людей, поэтому воспитательная роль родительских и образовательных учреждений имеет большое значение.

Ключевые слова: студенческая молодежь, культурно-нравственные ценности, духовно-нравственное развитие социальных сетей и интернета, роль воспитательно-образовательной среды, информации и коммуникации, влияние в обществе.

Kirish: Zamonaviy talaba-yoshlar jamiyat taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Ular ilm-fan, texnologiya, madaniyat va ijtimoiy sohalarda faol ishtirok etib, o‘z qarashlarini erkin ifoda etishga intiladilar. Bugungi kunda yoshlar nafaqat oliy ta’lim muassasalarida, balki turli ijtimoiy platformalarda, onlayn kurslarda, shuningdek, jahon axborot maydonida ham o‘z bilimini kengaytirish imkoniga ega. Ularning madaniy va axloqiy dunyoqarashi turli omillar ta’sirida shakllanadi: oila, maktab, universitet, atrof-muhit, ijtimoiy tarmoqlar va do‘stlar davrasi. Har bir talaba o‘z hayot yo‘lini topish jarayonida mustaqil fikrlash, to‘g‘ri qaror qabul qilish, milliy qadriyatlarni qadrlash hamda zamonaviy dunyo talablariga

moslashish qobiliyatini rivojlantiradi. Bugungi globallashuv davrida ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning ma'naviy hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ular bu tarmoqlar orqali yangiliklardan xabardor bo'ladilar, fikr almashadilar, o'zini ifoda etadilar. Shu bilan birga, noto'g'ri axborot, madaniyatdan yiroq kontent va salbiy ta'sirlar mavjudligi ham yoshlarning axloqiy holatiga xavf tug'diradi. Shu sababli zamonaviy talaba-yosh faqat bilimga emas, balki tanqidiy fikrlashga, axborotni tahlil qilishga, o'z madaniy va ma'naviy “filtr”ini shakllantirishga ham o'rganmog'i zarur. Oliy ta'lim muassasalari va jamiyat bu jarayonda katta mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Talabalarga faqat bilim berish emas, balki ularni milliy qadriyatlarga hurmat, halollik, vatanparvarlik va insoniylik ruhida tarbiyalash bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyatning boshqa vakillari yoshlarning ma'naviy va axloqiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi [2].

Faqat bilim berish bilan cheklanmasdan, talabalarda vatanparvarlik, insoniylik va axloqiy mas'uliyat ruhini shakllantirish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Shu yo'l bilan talaba-yoshlar jamiyatning ma'naviy-axloqiy barqarorligini mustahkamlashda faol ishtirok etadi. Madaniy qadriyatlar yoshlarni san'at, adabiyot, urf-odat va an'analar bilan tanishtirib, ularning didini va qarashlarini boyitadi. Axloqiy qadriyatlar esa insoniylik, mas'uliyat, adolat va hurmat kabi me'yorlarni mustahkamlaydi. Shu tariqa, talaba-yoshlar nafaqat bilimli, balki ma'naviy jihatdan ham barkamol shaxs sifatida rivojlanadi. Bugungi avlod vakillari – talaba-yoshlar – murakkab va juda tez o'zgarayotgan zamonaviy axborot maydonida shakllanmoqda. Ularning kundalik hayoti endi faqat auditoriya, kitob yoki an'anaviy madaniyat bilan cheklanib qolmaydi. Har kuni yuzlab axborot oqimlari orasida yo'l topish, to'g'ri ma'lumotni ajratish, o'z qarashini himoya qilish va shu bilan birga shaxsiy ma'naviyatni yo'qotmaslik — hozirgi talabaning asosiy vazifasiga aylanib ulgurgan[3].

Zamonaviy talaba uchun ng muhim jihatlardan biri — shaxsiy identitetni shakllantirish. U kimligini, qaysi tamoyillarga tayanib yashashini, qanday maqsadlarni ko'zlashini aniqlab boradi. Shuning uchun ham ma'naviy-axloqiy poydevor nafaqat nazariy bilimlar, balki kundalik hayotda to'plangan tajribalar orqali mustahkamlanadi. Universitet muhiti bu jarayonda hal qiluvchi omil bo'lib, talaba atrofida mavjud bo'lgan madaniy muhit, ustoz-shogird munosabatlari, o'zaro hurmat, mas'uliyat va adolat kabi qadriyatlarni tabiiy ravishda singdiradi. Bugungi yoshlar avvalgi avlodlarga qaraganda ko'proq imkoniyatlarga ega: ular chet davlatlar tajribasini o'rganishi, turli madaniy anjumanlarda ishtirok etishi, zamonaviy dunyo bilan real vaqt rejimida bog'lanishi mumkin. Biroq keng imkoniyat ortidan murakkab vaziyatlar ham keladi — axborotdagi tartibsizlik, qadriyatlardagi chalkashlik, internetdagi zararli kontent yosh ongiga bosim qiladi. Shu sababli har bir talaba o'zida tanqidiy fikrlashni, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga ehtiyoj sezadi[4]. Ma'naviy kamolotning yana bir muhim tomoni — milliy o'zlikni anglash. Global madaniyat fonida o'z xalqining odob-ahloqi, urf-odatlari, ma'rifiy merosini bilish yoshni mustahkam ma'naviy o'qqa ega qiladi. Bu nafaqat tarixiy xotirani saqlaydi, balki shaxsning ichki barqarorligini mustahkamlaydi. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unlashuvi esa talaba uchun eng to'g'ri yo'ldir.

Chunki bugungi kunda raqobatbardosh bo'lish, jamiyatga foydali bo'lish va intellektual rivojlanishda aynan shu uyg'unlik muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, zamonaviy ta'lim muhitida talabaning axloqiy fazilatlarini amaliy faoliyat orqali shakllanadi. Masalan, jamoa bilan ishlash, ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish, volontyorlik, jamiyat manfaatiga xizmat qiluvchi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash — bularning barchasi yoshda mas'uliyat, mehr-oqibat, hamkorlik va ijtimoiy faollik kabi fazilatlarini mustahkamlaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda,

hozirgi talaba-yoshlarning ma'naviy-axloqiy rivoji — bu bir vaqtning o'zida shaxsiy izlanish, jamiyatning ta'siri, axborot makonidagi faol ishtirok, oilaviy tarbiya va ta'lim tizimining hamkorligidan iborat murakkab jarayondir. Har bir omil o'z navbatida shaxsning madaniy saviyasini, axloqiy qarorlarini va hayotiy yondashuvini shakllantirishga xizmat. Shuningdek, zamonaviy ta'lim muhitida talabanning axloqiy fazilatlarini amaliy faoliyat orqali shakllanadi. Masalan, jamoa bilan ishlash, ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish, volontyorlik, jamiyat manfaatiga xizmat qiluvchi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash — bularning barchasi yoshda mas'uliyat, mehr-oqibat, hamkorlik va ijtimoiy faollik kabi fazilatlarini mustahkamlaydi [6].

Shu nuqtai nazardan qaraganda, hozirgi talaba-yoshlarning ma'naviy-axloqiy rivoji — bu bir vaqtning o'zida shaxsiy izlanish, jamiyatning ta'siri, axborot makonidagi faol ishtirok, oilaviy tarbiya va ta'lim tizimining hamkorligidan iborat murakkab jarayondir. Har bir omil o'z navbatida shaxsning madaniy saviyasini, axloqiy qarorlarini va hayotiy yondashuvini shakllantirishga xizmat qiladi. Oila jamiyatning eng qadimiy va barqaror ijtimoiy institutlaridan biri bo'lib, insonning ilk bolalik davridan boshlab unda shakllanadigan axloqiy sifatlar, ma'naviy qarashlar va sog'lom e'tiqodlarning manbai hisoblanadi. Aynan oilaviy muhit shaxsning dastlabki ijtimoiy tajribasini, uning dunyoqarashi va ijtimoiy xulq-atvorining asosiy mezonlarini belgilab beradi. Shu bois ta'lim jarayonida, xususan, tyutorlik faoliyatida yosh avlodning ma'naviy-axloqiy kamolotini to'g'ri tashkil etish dolzarb vazifalardan biri sanaladi. “Tyutor” atamasi lotincha “tutorem” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, ustoz, murabbiy, yo'lko'rsatuvchi ma'nolarini anglatadi. Zamonaviy ta'lim tizimida tyutor o'quvchi yoki talabanning mustaqil bilim egallashi jarayonini yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi, shuningdek, ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar o'rtasidagi bog'lovchi bo'lib xizmat qiluvchi pedagogik shaxs hisoblanadi. Tyutor faoliyati ta'lim jarayonida individual yondashuvni ta'minlash, talabanning maqsadga yo'naltirilgan rivojlanish strategiyasini shakllantirish, shaxsiy kompetensiyalarini kuchaytirish bilan bevosita bog'liqdir. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan fikrlarda oilaning shaxsda sog'lom e'tiqod, barqaror dunyoqarash va ma'naviy immunitetni shakllantirishdagi o'rni alohida ta'kidlanadi. Bunday yondashuv tyutorlik faoliyatini amalga oshiruvchi pedagoglar zimmasiga yoshlarning ma'naviy olamini puxta o'rganish, oilaviy qadriyatlarining tub mohiyatini anglatish va milliy urf-odatlar asosida tarbiya tizimini mustahkamlash kabi mas'uliyatlarni yuklaydi. Milliy tarbiya tizimida avlodlar davomida saqlanib kelayotgan an'analar, oiladagi ma'naviy muhit, o'zaro hurmat va mas'uliyat kabi qadriyatlar yoshlar ongida sog'lom e'tiqodning shakllanishida muhim omillar sanaladi [6]. Bugungi globallashuv sharoitida mazkur qadriyatlarni chuqur o'rganish va zamon talablari bilan uyg'unlashtirish zarurati ortib bormoqda. Ayniqsa, o'smirlik va o'spirinlik davridagi farzandlarda mustahkam e'tiqodni shakllantirish, oilaviy tarbiyaga tayanuvchi ta'sirchan metodlarni ishlab chiqish jamiyatning ma'naviy barqarorligini ta'minlovchi muhim omillar qatoriga kiradi. Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning mazmuni xalq pedagogikasi, milliy meros, ma'rifiy g'oyalar va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligiga asoslanadi. Ma'naviyat shaxsning ichki ruhiy holatini, jamiyatdagi faolligini, davlat va xalq taraqqiyotining ma'naviy mezonlarini belgilovchi murakkab tizimdir. “Ma'naviyat” tushunchasi mohiyat e'tibori bilan falsafiy, huquqiy, ijtimoiy, diniy va badiiy qarashlar majmuini o'z ichiga oladi [7].

Madaniyat esa ijtimoiy taraqqiyot jarayonida inson faoliyati orqali yaratiladigan moddiy va ma'naviy boyliklar majmui sifatida talqin etiladi. Ma'rifat esa shaxs ongiga ilmiy bilimlarni, axloqiy me'yorlarni, ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi qoidalarni singdirishga qaratilgan maqsadli ta'lim-tarbiya jarayonidir. Mazkur tushunchalar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ular yosh

avlodning komil inson sifatida shakllanishida asosiy poydevor vazifasini bajaradi. Tarbiyasiga ta'sirini o'rganib, ijtimoiy iqtisodiy sharoitlarning o'zgarishi yoshlarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotiga ko'ra, ijtimoiy va iqtisodiy inqirozlar yoshlarni turli ijtimoiy rollarga moslashishga majbur qiladi, bu esa ularning dunyoqarashiga ta'sir qiladi. obalizatsiya va yoshlarning axloqiy tarbiyasi” asarida, globalizatsiyaning ta'sirida yoshlarning axloqiy qadriyatlarining o'zgarishini tahlil qiladi. U, ayniqsa, global axborot makonining yoshlarning axloqiy qarashlariga ta'sirini ko'rib chiqadi[9].

Yoshlarning axloqiy shakllanishida ta'lim tizimi katta rol o'ynaydi. Omonov tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar ta'lim tizimining yoshlarning axloqiy qarashlarini shakllantirishdagi o'rnini tahlil qiladi. Uning fikriga ko'ra, ta'lim muassasalarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatish, yoshlarni jamiyatga mos ravishda tarbiyalashda eng“O'zbekiston ta'lim tizimida yoshlarning ma'naviy axloqiy tarbiyasining o'zgarishi” asarida ta'lim tizimining yoshlarning dunyoqarashiga ta'sirini ko'rib chiqadi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, ta'limdagi o'zgarishlar yoshlarning axloqiy me'yorlarini yangilash va ularga yangi dunyoqarashlarni o'rgatishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Yoshlarning ma'naviy axloqiy qiyofasining shakllanishida tarixiy jarayonlar, ijtimoiy tizimlar va ta'lim tizimi o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni o'rganish nafaqat ilmiy jihatdan, balki jamiyatni rivojlantirishda ham katta ahamiyatga ega.

Ilmiy adabiyotlar yoshlarning axloqiy shakllanishi jarayonida ijtimoiy, siyosiy, madaniy va ta'limiy omillarning muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Ushbu tadqiqotlar, yoshlarni axloqiy jihatdan tarbiyalashda tarixiy va ijtimoiy jarayonlarning ahamiyatini yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Ta'lim tizimi va oilaviy tarbiya yoshlarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Ta'lim jarayonlari orqali yoshlar nafaqat ilmiy bilimlar, balki axloqiy me'yorlar, mas'uliyat, vatanparvarlik va inson huquqlari kabi qadriyatlarni o'zlashtiradilar[9].

Maktab va oliy ta'lim ta'lim tizimining maqsadi faqat bilim berish emas, balki yoshlarni to'liq ma'naviy va axloqiy tarbiyalashdir. Yoshlarning axloqiy qadriyatlari, ularning shaxsiy va jamiyatdagi o'rnini, o'z o'zini hurmat qilish va boshqalar bilan hurmatli munosabatlar kabi omillar ularning umumiy ma'naviy ko'rinishini belgilaydi. Yoshlar ma'naviy axloqiy qiyofasining shakllanishida tarixiy jarayonlar va ijtimoiy tizimlarning o'rnini va roliga doir taklif va tavsiyalar Birinchidan, tarixiy jarayonlarni yanada chuqurroq tahlil qilish dagi yoshlar tarbiyasining o'ziga xos xususiyatlarini yanada chuqurroq tahlil qilish lozim. Masalan, sovet davrining yoshlarni kollektivizm va kommunistik qadriyatlar asosida tarbiyalash siyosati, mustaqillik davrida esa milliy qadriyatlar va mustaqillik g'oyalarining yoshlar axloqiy qiyofasiga ta'siri kengroq yoritilishi kerak.

Bu orqali, jamiyatda yuz bergan o'zgarishlarning yoshlarning axloqiy qarashlariga qanday ta'sir ko'rsatganini aniqroq tushunish mumkin. Ikkinchidan, ijtimoiy tizimlarning rolini kengaytirish ijtimoiy tizimlarning, xususan, ta'lim tizimi oilaviy tarbiya va ijtimoiy muhitning yoshlarning ma'naviy axloqiy shakllanishiga ta'siri haqida kengroq misollar keltirish zarur. Bu sohalar ijtimoiy tizimning ajralmas qismlari bo'lib, yoshlarning dunyoqarashi va axloqiy qarashlarini shakllantirishda bevosita rol o'ynaydi. Shuningdek, globalizatsiya va axborot texnologiyalarining yoshlarning axloqiy tarbiyasiga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganish ham muhimdir. Uchinchidan, zamonaviy yoshlarning ijtimoiy muammolariga alohida e'tibor qaratish yoshlar va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatlar (masalan, yoshlarning an'anaviy qadriyatlar bilan zamonaviy qadriyatlar o'rtasidagi farq) haqida yanada kengroq tahlil qilish zarur.

Hozirgi kunda yoshlarning ma'naviy axloqiy shakllanishiga ijtimoiy va iqtisodiy muammolar (yoshlarning ishsizlik, ta'limda muammolar, iqtisodiy ta'minotdagi qiyinchiliklar) qanday ta'sir ko'rsatayotgani haqida aniq statistik va amaliy ma'lumotlar keltirish foydali bo'ladi. To'rtinchidan, madaniy va diniy qadriyatlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish O'zbekiston kabi ko'p millatli va diniy jihatdan xilma-xil jamiyatlarda, yoshlarning ma'naviy axloqiy shakllanishi milliy va diniy qadriyatlar asosida qanday amalga oshirilishini o'rganish zarur.

Milliy identifikatsiya va diniy ta'limning yoshlarning axloqiy qarashlarini shakllantirishdagi o'rni haqida ko'proq misollar keltirish mumkin. Beshinchidan, globalizatsiya va uning yoshlarning axloqiy qiyofasiga ta'sirini tahlil qilishda zamonaviy ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarning yoshlar axloqiga qanday o'zgarishlar kiritayotgani haqidagi tahlilga alohida e'tibor qaratish muhimdir.

Masalan, yoshlar orasida axloqiy qadrlar, individualizm, iste'mol madaniyati va jamiyatdagi o'zgarishlarga nisbatan munosabatlarni ko'rib chiqish zarur. Yoshlar ma'naviy axloqiy qiyofasining shakllanishida tarixiy jarayonlar va ijtimoiy tizimlarning o'rni va roliga doir quyidagi amaliy tavsiyalar beriladi. Ta'lim tizimining samaradorligini oshirish ta'lim tizimining yoshlarning ma'naviy axloqiy tarbiyasini yaxshilashda asosiy vosita sifatida ishlatilishini ta'minlash zarur. Maktab, kollej va universitetlarda yoshlar uchun axloqiy, ma'naviy va estetik tarbiya bo'yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish kerak.

Xulosa. Maqolada yoshlarning ma'naviy axloqiy qiyofasining shakllanishi jarayonida tarixiy jarayonlar va ijtimoiy tizimlarning o'rni va rolini tahlil qilishga katta e'tibor qaratilgan. Ushbu takliflar va tavsiyalar, mavzuni yanada kengroq yoritish va ilmiy-ijtimoiy nuqtai nazardan yangi, ilg'or yondashuvlarni amalga oshirish uchun yo'naltirilgan. Yoshlarning ma'naviy-axloqiy qiyofasining shakllanishi bu ko'plab faktorlar, shu jumladan, tarixiy jarayonlar, ijtimoiy tizimlar, ta'lim, madaniyat va oilaviy tarbiyaning o'zaro ta'siri natijasidir. Jamiyatning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy holati yoshlarning dunyoqarashini va axloqiy qarashlarini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Shu sababli, yoshlarni axloqiy va ma'naviy jihatdan to'g'ri tarbiyalash, jamiyatning barqaror rivojlanishiga olib keladi. Talaba-yoshlarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishi ularning shaxsiy kamoloti, ijtimoiy faoliyati va jamiyatdagi o'rnini belgilovchi eng asosiy omildir. Madaniy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalanish yoshlarning hayot yo'lini oqilona tanlashiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sadykova T. S. Yoshlar va axloqiy tarbiya. Toshkent: O'qituvchi. 2011. 6-7-betlar
2. Filippova L. V. Yoshlar va madaniy tarbiya. Moskva: Pedagogika. 2015. 63-bet
3. Shirinov M. X. O'zbekiston tarixida yoshlarning axloqiy tarbiyasi. Toshkent: Fan. 2013. 101-102-betlar.
4. Karimov Z. G. Mustaqillik davrida yoshlarning ma'naviy shakllanishi. Toshkent: O'zbekiston. 2019. 34-bet.
5. Khidoyatov A. M. Ijtimoiy tizimlar va yoshlar tarbiyasi. Toshkent: Adabiyot. 2017. 58-59-betlar.
6. Mirzaev S. A. Globalizatsiya va yoshlarning axloqiy tarbiyasi. Toshkent: Yoshlar. 2018. 38-bet.
7. Omonov A. R. Ta'lim tizimining yoshlarning axloqiy tarbiyasiga ta'siri. Toshkent: Ta'lim. 2016. 43-44-betlar.

8. Akhmedov B. X. O‘zbekiston ta’lim tizimida yoshlarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasining o‘zgarishi. Toshkent: O‘qituvchi. 2020.64-65-betlar.
9. Abdullaeva M. S. Sovet davri va mustaqillik davridagi yoshlarning axloqiy qadriyatlari. Toshkent: Fan va texnologiya. 2012. 81-82-betlar.